

YARIM O'TKAZGICHLAR VA ULARNING ASOSIY XUSUSIATLARI

Homidjonov Doniyorjon Qahramonjon o'g'li
Farg'ona davlat universiteti 3 - bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645361>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yarim o'tkazgichlar haqida ma'lumotlar, unga ta'rif va bir qancha xususiyatlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: yarim o'tkazgichlar, fizika, tok, ta'lim, texnika, sof elementlar

Yarimo'tkazgichlar o'ziga xos elektr xususiyatlariga ega. Elektr tokini o'tkazuvchi moddaga o'tkazgich, elektr tokini o'tkazmaydigan moddaga esa izolyator deyiladi. Yarimo'tkazgichlar - ular orasida biron bir xususiyatga ega bo'lgan moddalar. Yarimo'tkazgichlar - bu o'tkazgichlar (odatda metallar) va o'tkazgichlar yoki izolyatorlar (ko'pchilik keramika kabi) o'rtasida o'tkazuvchanlikka ega bo'lgan materiallar. Yarimo'tkazgichlar kremniy yoki germaniy kabi sof elementlar yoki galliy arsenid yoki kadmiy selenid kabi birikmalar bo'lishi mumkin. Doping deb ataladigan jarayonda toza yarimo'tkazgichlarga oz miqdorda aralashmalar qo'shiladi va bu materialning o'tkazuvchanligida katta o'zgarishlarga olib keladi. Integral mikrosxemalar) va diodlar va tranzistorlar kabi elektron diskret komponentlar yarimo'tkazgichlardan yasalgan. Umumiy elementar yarim o'tkazgichlar kremniy va germaniydir. Bulardan kremniy yaxshi ma'lum. Silikon integral mikrosxemalarning ko'p qismini tashkil qiladi. Umumiy yarimo'tkazgichli birikmalar galliy arsenid yoki indiy antimonid kabidir. Yarimo'tkazgichlar ko'plab elektron qurilmalar uchun, shuningdek, kundalik hayotimizni qo'llab-quvvatlaydigan ijtimoiy infratuzilma uchun zarur bo'ldi. Yarimo'tkazgichlar konditsionerlarni qulay xona haroratida ishlatish, avtomobil xavfsizligini oshirish, zamonaviy tibbiy yordamda lazer bilan ishlov berish va boshqa ko'plab sohalarda uskunalarni boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari, yarimo'tkazgich texnologiyasining yutuqlari tizimlarning samaradorligini, miniatyurasini va energiyani tejashni ta'minladi, bu esa o'z navbatida xavfsiz va farovon hayotga erishish va farovon kelajakni yaratishga qo'shimcha ravishda global atrof-muhitni saqlashga yordam beradi. Yarimo'tkazgichlar 19-asrda kashf etilgan. 1940-yillarda tranzistorlar ixtiro qilindi. Shu paytgacha vakuumli trubkalardan foydalangan radiolar sezilarli darajada qisqardi va portativ bo'ldi. Keng tarqalgan yarimo'tkazgich kremniydir. Yarimo'tkazgichlardan foydalanadigan elektron komponentlar yarimo'tkazgichli qurilmalar, shu jumladan tranzistorlarning integral sxemasi bo'lgan integral mikrosxemalar deb ataladi. Ko'pgina elektron jihozlar ichiga o'rnatilgan yarimo'tkazgichli

qurilmalar kundalik hayotimizni qo'llab-quvvatlaydigan muhim elektron komponentlardir.

Kristaldagi har bir kremniy atomi to'rtta eng yaqin qo'shni bilan o'ralgan. Har bir atom o'zining tashqi orbitasida to'rtta elektronga ega va bu elektronlarni to'rtta qo'shnisi bilan baham ko'radi. Har bir umumiy elektron jufti kovalent bog'lanishni tashkil qiladi. Elektronlar va ikkala yadro o'rtasidagi tortishish kuchi ikki atomni birga ushlab turadi. Izolyatsiya qilingan atomlar uchun (masalan, kristall emas, balki gazda) elektronlar faqat diskret energiya darajalariga ega bo'lishi mumkin. Biroq, ko'p sonli atomlar kristal hosil qilish uchun birlashtirilganda, atomlar orasidagi o'zaro ta'sir diskret energiya darajalarining energiya zonalariga tarqalishiga olib keladi. Issiqlik tebranishlari bo'lmaganda (ya'ni, past haroratda) izolyator yoki yarim o'tkazgich kristalidagi elektronlar bir qator energiya zonalarini to'liq to'ldiradi va qolgan energiya bandlari bo'sh qoladi. Eng yuqori to'ldirilgan bandga valentlik bandi deyiladi. Keyingi band o'tkazuvchanlik zonasi bo'lib, u valentlik zonasidan energiya bo'shlig'i bilan ajratilgan (yarim o'tkazgichlarga qaraganda kristalli izolyatorlarda ancha katta bo'shliqlar). Bu energiya bo'shlig'i, shuningdek, tarmoqli oralig'i, kristaldagi elektronlar ega bo'lolmaydigan energiyalarni belgilaydigan mintaqadir. Muhim yarimo'tkazgichlarning aksariyati 0,25 dan 2,5 elektron voltgacha (eV) diapazonda bo'shliqqa ega.

Yarimo'tkazgichlar elektron qurilmalarni ishlab chiqarishdagi roli tufayli hayotimizning muhim qismidir. Elektron qurilmalarsiz hayotni tasavvur qiling. Radiolar, televizorlar, kompyuterlar, video o'yinlar va yomon tibbiy diagnostika uskunalari bo'lmaydi. Ko'pgina elektron qurilmalar vakuum naychalari texnologiyasidan foydalangan holda ishlab chiqarilishi mumkin bo'lsa-da, so'nggi 50 yil ichida yarimo'tkazgich texnologiyasidagi o'zgarishlar elektron qurilmalarni kichikroq, tezroq va ishonchliroq qildi. Elektron qurilmalar bilan bo'lgan barcha uchrashuvlaringiz haqida bir daqiqa o'ylab ko'ring. Oxirgi yigirma to'rt soat ichida quyidagi narsalarni nechtasini ko'rdingiz yoki ishlatdingiz? Ularning har birida elektron materiallar yordamida ishlab chiqarilgan muhim komponentlar mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdusubxon o'g'li, U. S., & Yusubjanovna, A. M. (2022, April). YARIMO'TKAZGICH MONOKRISTALINI O 'STIRISH. In E Conference Zone (pp. 33-34).
2. Aliev, R., Abduvoxidov, M., Mirzaalimov, N., & G'ulomov, J. (2020). Kremniy asosli quyosh elementlarida rekombinatsiya va generatsiya jarayoni. Science and Education, 1(2), 230-235.

- Ahmadaliyeva, G. H. (2022). YARIMO'TKAZGICH MODDALAR VA ULARNING XARAKTERISTIKALARI. Eurasian Journal of Academic Research, 2(1), 91-93.